

ТОҚ ІШЕКТІҢ МАЙЛЫ ӨСІНДІСІНІҢ БҰРАЛУЫ: ДИАГНОСТИКА МЕН ЕМІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

АБУОВ САПАРБАЙ МАХАНБЕТОВИЧ

м.ғ.к., «№1 Хирургиялық аурулар» кафедрасының профессоры

НУКУШЕВА САУЛЕ ГАЛИМОВНА

м.ғ.д., «Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті»
кафедрасының профессоры

ДАУРЕНОВ УЛЫКБЕК ЕРГЕШБАЕВИЧ

«№1 Хирургиялық аурулар» кафедрасының резиденті

ӘСЕМБАЙ ӘМИНА ТАЛҒАТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан

БЕКМАТОВА АСЕЛ МУРАТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан

БИЛАЛОВА ЛАЗОКАТ УРАЗБАЙҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан

ЕСІМБЕКОВА ЖАНИЯ ХАСЕНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан

ЛЕПЕС МАРЖАН ШӘКЕНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан

МЫРЗАБАЙ БАЛНҰР БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан

НУРАЛЫ ӘСЕЛ СЕРІКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні, Алматы, Қазақстан
“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
Алматы қаласы, Қазақстан

Зерттеу жұмысының өзектілігі:

Тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы (эпиплоикалық аппендагит) - іш қуысының сирек кездесетін, алайда клиникалық тұрғыдан маңызды жедел хирургиялық патологияларының бірі болып табылады. Бұл ауру көбіне жедел аппендицит, дивертикулит және ішектің басқа да жедел қабыну ауруларымен клиникалық тұрғыдан ұқсас болғандықтан, дұрыс диагноз қоюда қиындықтар туындайды [1].

Әдеби деректерге сәйкес, майлы өсіндінің бұралуы жедел іш синдромымен ауруханаға түскен науқастардың шамамен 2-7%-ын құрайды, ал нақты жылдық аурушаңдық көрсеткіші 1 000 000 тұрғынға шаққанда 8,8 жағдайды құрайды [2]. Бұл патология көбіне 30-50 жас аралығындағы, артық салмағы бар ер адамдарда жиі кездеседі, ал семіздік аурудың негізгі қауіп факторларының бірі болып табылады [2,3].

Клиникалық көріністің спецификалық болмауы салдарынан, тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуының 40-70% жағдайында алдын ала қате диагноз қойылып, науқастарға негізсіз хирургиялық араласулар жүргізіледі [3]. Кейбір зерттеулерде бұл көрсеткіш 80%-ға дейін жететіні көрсетілген, нәтижесінде науқастарға қажетсіз оталар жасалады [4].

Компьютерлік томография (КТ) қазіргі таңда бұл патологияны диагностикалауда «алтын стандарт» болып есептеледі. КТ сезімталдығы 90-97%, ал спецификалығы 92-100% аралығында екені дәлелденген [4]. Соған қарамастан, көптеген клиникаларда диагностикалық алгоритмдердің, заманауи технологиялардың жеткіліксіздігі салдарынан, диагноз көбіне ота барысында ғана анықталады [5].

Дұрыс диагностикалық тактика таңдалмаған жағдайда, науқастардың орташа госпитализация ұзақтығы 5-7 тәулікке дейін ұлғайып, асқынулардың даму қаупі 12-18% құрайды [3,5]. Ал инновациялық диагностикалық әдістер мен мини инвазивті хирургиялық емдеу тәсілдерін қолдану бұл көрсеткіштерді 2-3 есеге дейін төмендетуге, отадан кейінгі оңалту мерзімін 40-60% қысқартуға мүмкіндік береді [4,5].

Осыған байланысты, тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуын ерте және дәл диагностикалау, сондай-ақ инновациялық емдеу әдістерін енгізу клиникалық тәжірибеде маңызды әрі өзекті мәселе болып табылады.

Түйін сөздер: *тоқ ішек, майлы өсінді, аппендажит, эпиплоикалық аппендажит, бұралу, жедел іш синдромы, компьютерлік томография, лапароскопия, дифференциалды диагностика, инновациялық әдістер, хирургиялық ем.*

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы бар науқастарда заманауи диагностикалық және емдеу әдістерінің тиімділігін дәстүрлі әдістермен салыстыра отырып бағалау.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы бойынша Отандық және шетелдік әдебиеттерге жүйелі шолу жүргізіп, аурудың эпидемиологиясын, патогенезін, клиникалық көріністерін, диагностикалық әдістері мен емдеу тактикасын талдау.

2. Тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы диагнозы қойылған науқастардың клиникалық-демографиялық сипаттамаларын, аурудың ағымын, диагностика және емдеу нәтижелерін ретроспективті талдау.

3. Инновациялық диагностикалық және емдеу әдістерін қолданған негізгі топ пен дәстүрлі тәсілдермен емделген бақылау тобы арасындағы клиникалық, лабораториялық, аспаптық көрсеткіштерді және ем нәтижелерін салыстырмалы талдау.

4. Алынған нәтижелер негізінде тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуын диагностикалау мен емдеудің тиімді алгоритмін ұсыну және клиникалық тәжірибеге енгізу бойынша тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу.

КІРІСПЕ

Тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы - майлы өсінділердің өз осінің бойымен бұралуы немесе орталық венаның тромбозы нәтижесінде дамиды жергілікті ишемия мен асептикалық қабынуға негізделген жедел патологиялық процесс болып табылады [6]. Майлы (эпиплоикалық) өсінділер - тоқ ішектің сыртқы бетінде орналасқан, ұзындығы 0,5-5 см аралығында болатын, қанмен қамтамасыз етілуі шектеулі майлы құрылымдар болып табылады, сондықтан олар ишемиялық зақымдануға бейім келеді [7]. Олардың шектелген васкуляризациясы және қысқа аяқшасы бұралу дамуының негізгі анатомиялық себебі ретінде қарастырылады [8].

Патогенез бойынша аурудың дамуы екі негізгі механизм арқылы жүзеге асады: майлы өсіндінің бұралуы және оның орталық дренаждық венасының тромбозы. Нәтижесінде ишемиялық некроз, локальды перитонеальды реакция және шектелген қабыну дамиды [9]. Бұл процесс инфекциялық агенттердің қатысуынсыз жүретіндіктен, қабыну асептикалық сипатта болады [10].

Клиникалық тұрғыдан, майлы өсіндінің бұралуы кенеттен басталатын, нақты локализацияланған, тұрақты іш ауыруымен сипатталады, көбіне жалпы интоксикация белгілерінсіз өтеді [6]. Науқастардың басым бөлігінде дене қызуы қалыпты немесе

субфебрильді деңгейде сақталады, ал лейкоцитоз және С-реактивті белоктың айқын жоғарылауы сирек байқалады [7]. Аурудың бұл ерекшеліктері оны жедел аппендициттен, дивертикулиттен және іш қуысының басқа қабыну патологияларынан ажыратуда маңызды дифференциалды критерий болып табылады [8].

Ультрадыбыстық зерттеу кезінде майлы өсіндінің бұралуы гиперэхогенді, компрессияға көнбейтін, перифокальды гипоэхогенді аймақпен қоршалған түзіліс ретінде анықталуы мүмкін, алайда бұл әдістің сезімталдығы маманның тәжірибесіне тәуелді [11]. Осыған байланысты, қазіргі таңда компьютерлік томография (КТ) ауру диагностикасында «алтын стандарт» болып есептеледі [9].

КТ-ның негізгі патогномониялық белгілеріне тоқ ішекке жапысып орналасқан, ортасында майлы тығыздықтағы сопақша түзіліс, айналасында сақина тәрізді жиек және орталық венозды тромбозды білдіретін нүкте (central dot sign) жатады [10,12]. Бұл радиологиялық ерекшеліктер диагнозды жоғары дәлдікпен қоюға мүмкіндік береді және қажетсіз хирургиялық араласулардың алдын алады [9].

Дифференциалды диагностика барысында жедел дивертикулит, жедел аппендицит, үлкен шарбы некрозы, мезентериалды ишемия және ішектің перфорациясы міндетті түрде ескерілуі тиіс [6,12]. КТ бейнелеудің кең қолданылуы соңғы жылдары майлы өсінді бұралуының отаға дейінгі анықталу жиілігін едәуір арттырды [13].

Емдеу тактикасына келсек, көптеген авторлар аурудың өзін-өзі шектейтін қолайлы ағымын ескере отырып, консервативті емдеуді негізгі әдіс ретінде ұсынады [7,9]. Консервативті терапия қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен, анальгетиктермен және динамикалық бақылаумен шектеледі, бұл көпшілік жағдайда клиникалық симптомдардың 5-10 тәулік ішінде толық жойылуына алып келеді [11,14].

Сонымен қатар, бірқатар зерттеулерде аурудың қайталанбалы ағымы мен ауыр клиникалық жағдайында лапароскопиялық резекция жүргізу тиімді әрі қауіпсіз әдіс ретінде қарастырылады [13]. Лапароскопиялық әдіс диагнозды нақтылауға, некрозға ұшыраған өсіндіні толық алып тастауға және отадан кейінгі оңалту мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді [14].

Осылайша, әдеби деректер тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуын ерте диагностикалау мен басқа аурулардан дәл ажыратудың клиникалық маңызын көрсетіп, инновациялық әдістер мен мини инвазивті хирургиялық шараларды қолдану аурудың нәтижесін едәуір жақсартатынын дәлелдейді.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеуде Алматы қаласы №7 қалалық клиникалық ауруханасына тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы диагнозымен 2018-2026 жылдар аралығында түсіп емделген n=83 науқастың ауру тарихы ретроспективті сипатта талданды. Барлық науқасқа клиникалық, зертханалық және аспаптық зерттеу әдістері хаттамаға сай қолданылды.

Барлық науқасқа Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің медициналық қызметтер сапасы бойынша біріккен комиссиясының хаттамасымен бекітілген емдеу хаттамасына сәйкес диагноз қойылып және хирургиялық ем жүргізілген. Зерттеуге тартылған науқастар мына критерийлер бойынша таңдап алынды: науқастарға тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы диагнозы қойылған болуы және міндетті түрде ем жүргізілген болуы қажет. Осы зерттеу тобының ауру тарихтарына ретроспективті талдау жасалды. Ауру тарихтарына жасалған талдау бойынша науқастардың стационарға түскен кездегі жағдайы зерттеліп, клинико-лабораторлы көрсеткіштеріне, аспаптық зерттеулер нәтижесі талданды. Оларға жасалған хирургиялық ем түрі анықталды және тексеру барысындағы диагностикалық әдістерге жалпы баға берілді. Зерттеудің келесі бөлігінде науқастарға жасалған хирургиялық емнің отадан кейінгі нәтижелері мен асқынуларына талдау жасалды. Осы алынған жалпы мәліметтерді қорытындылай келе, тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуының хирургиялық емдеу тактикасының тиімділігі бағаланды.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Зерттеу барысында 2018 жылғы қаңтар мен 2026 жылғы наурыз аралығында емделген 83 науқастың ауру тарихына ретроспективті талдау жүргізілді. Барлық жағдайларда хирургиялық араласу барысында тоқ ішектің майлы өсінділерінің және үлкен шарбының жіпшелерінің бұралуы мен некрозы (K63.8) анықталды.

Зерттелген науқастардың жасы 20-дан 65 жас аралығында болды, орташа жас көрсеткіші $47,2 \pm 2,5$ жасты құрады. Науқастардың жынысы бойынша ер адамдар басым болды - 54 науқас (65%), ал әйелдер саны 29 (35%) құрады. Барлық деректер орташа мәндер негізінде талданды.

1-сурет. Зерттеуге қатысушылардың жынысы бойынша статистикасы

Аурудың басталуынан бастап стационарға түсу уақыты айтарлықтай айырмашылықпен сипатталды және 3 сағаттан 2 аптаға дейінгі аралықты қамтыды. Ерте кезеңде, яғни ауру басталғаннан кейінгі алғашқы 12 сағат ішінде 11 науқас (13,3%) түскен. 12-24 сағат аралығында 14 науқас (16,9%) госпитализацияланған. Аурудың алғашқы 2 тәулік ішінде 17 науқас (20,5%) стационарға жеткізілген. Көпшілік науқастар кеш кезеңде жүгінгені анықталды: ауру басталғаннан кейін 4 тәулікке дейін 31 науқас (37,3%) түскен, ал 2 аптаға дейінгі кезеңде 10 науқас (12%) госпитализацияланған.

2-сурет. Зерттеуге қатысушылардың ауру басталғаннан кейін ауруханаға түсу уақыты бойынша статистикасы

Алынған нәтижелер науқастардың басым бөлігінде аурудың бастапқы кезеңінде дер кезінде медициналық көмекке жүгінбеу тенденциясының бар екенін көрсетеді, бұл өз кезегінде диагностиканың кешігуіне және патологиялық үдерістің асқынуына әкелуі мүмкін.

Зерттелген науқастардың дене салмағы индексі (ДСИ) 21,7-ден 39,56 кг/м² аралығында ауытқыды. Орташа ДСИ көрсеткіші әйелдер арасында 29,31 кг/м², ал ерлерде 31,26 кг/м² құрады. ДСИ көрсеткіштерін талдау нәтижесінде артық дене салмағы мен семіздіктің зерттеліп отырған патологияның дамуына ықпал ететін маңызды этиологиялық факторлардың бірі екені анықталды. Атап айтқанда, артық дене салмағы (ДСИ 25-29,9 кг/м²) 12 науқаста (14,5%) тіркелді. Сонымен қатар, 27 науқаста (32,5%) әртүрлі дәрежедегі семіздік анықталды. Оның ішінде семіздіктің I дәрежесі 11 науқаста (13,3%), II дәрежесі 9 науқаста (10,8%), ал III дәрежесі 7 науқаста (8,4%) кездескен.

3-сурет. Зерттеуге қатысушылардың ДСИ бойынша жіктемесі

Алынған нәтижелер артық дене салмағы мен семіздіктің тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы мен некрозының дамуында маңызды қауіп факторларының бірі екенін көрсетеді.

Стационар жағдайында дооперациялық кезеңдегі диагностика науқастардың шағымдарына, анамнез мәліметтеріне, физикальды және инструменталдық зерттеу әдістерінің нәтижелеріне негізделді. Тоқ ішектің майлы өсінділерінің бұралуы мен некрозының клиникалық көріністері айқын емес және спецификалық емес сипатта болды, бұл көпшілік жағдайларда дооперациялық кезеңде алдын ала қате диагноз қойылуына әкелді. Науқастардың негізгі шағымдарына іштің әртүрлі аймақтарында кенеттен пайда болатын ауырсыну, жүрек айну, кейбір жағдайларда құсу жатады. Ауырсыну синдромы көбіне тұрақты сипатта болып, нақты локализациясымен ерекшеленді.

Клиникалық белгілердің құрылымы мен жиілігі 4-суретте көрсетілген.

4-сурет. Науқастарда болған клиникалық көріністер үлесі

Науқастардағы ауырсыну синдромының локализациясын талдау оның әртүрлі анатомиялық аймақтарда кездесетінін көрсетті. Ең жиі ауырсыну сол жақ мықын аймағында тіркелді - 39 науқаста (46,9%). Сонымен қатар, оң жақ мықын аймағында және іштің төменгі бөлімдерінде ауырсыну 18 жағдайдан (21,7%) анықталды. Сирек жағдайларда ауырсыну кіндік айналасы аймағында - 5 науқаста (6%), ал іштің жоғарғы бөлімдерінде, оң жақ қабырға асты аймағында, оң жақ бүйірлік каналында және сол жақ мезогастральды аймақта 8 жағдайдан (9,6%) байқалды. Қосымша клиникалық белгілер ретінде жүрек айну 21 науқаста (25,3%) тіркелді. Асқазан-ішек жолы функциясының бұзылыстары сирек кездесіп, сұйық нәжіс 3 науқаста (3,6%), іш қату 3 науқаста (3,6%) анықталды. Дене қызуының жоғарылауы да тек 3 жағдайда (3,6%) байқалды. Құсу жекелеген науқастарда тіркеліп, тұрақты симптом ретінде анықталмады.

Алынған нәтижелер тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы кезінде клиникалық көріністердің полиморфты және спецификалық емес сипатта болатынын көрсетеді, бұл өз кезегінде ерте диагностикуаны қиындатады.

Барлық науқастарда ішті пальпациялау кезінде ауырсыну анықталды, оның ішінде көпшілік жағдайда ауырсыну жергілікті сипатта болды. Алдыңғы құрсақ қабырғасы бұлшықеттерінің жергілікті кернеуі 11 науқаста (13,3%) байқалды. Пальпация кезінде ауырсынудың жиі локализациясы іштің төменгі бөлімдерінде тіркеліп, 55 жағдайда (66,3%) анықталды. Оның ішінде 35 науқаста (42,2%) максималды ауырсыну сол жақ мықын аймағында, ал 20 науқаста (24,1%) оң жақ мықын аймағында анықталды. Ішті пальпациялау кезінде анықталған максималды ауырсыну аймақтарының таралуы 5-суретте көрсетілген.

5-сурет. Ішті пальпациялау кезінде анықталған максималды ауырсыну аймақтары

Аспаптық диагностика әдістері ретінде келесі әдістер қолданылды:

- Ультрадыбыстық зерттеу (жалпы іш қуысы және кіші жамбас астауы ағзаларының УДЗ) - 83 науқастың барлығына жүргізілді.
- Компьютерлік томография (КТ) - күмәнді жағдай болған 27 науқасқа (32,5%) жасалды.
- Диагностикалық лапароскопия – 14 әйелге (16,9%) жасалды және бірден тактика хирургиялық емге, яғни лапароскопиялық емдік әдіске ауыстырылды.

6-сурет. Зерттеу тобына жасалған аспаптық зерттеу әдістерінің үлесі

Отаға дейінгі кезеңде науқастардың едәуір бөлігінде дұрыс диагноз қойылмағаны анықталды. Атап айтқанда, 29 науқаста (34,9%) «жедел аппендицит (пельвиоперитонит)» диагнозы қойылған. 18 науқаста (21,7%) алдын ала «сигмоидит» диагнозы анықталған. Сонымен қатар, 18 пациентте «сигмоидит/майлы өсіндінің некрозы/дивертикулит/ішек

коликасы» сияқты аралас диагноздар қойылған. Тек 13 науқаста (15,7%) ғана отаға дейінгі кезеңде нақты «майлы өсіндінің бұралуы/некрозы» диагнозы қойылған. 5 жағдайда (6%) «тоқ ішектің сол жақ бөлігінің ісігі/майлы өсінді некрозы» деген күдік болған, ал бір науқаста жедел холециститке күдік туындаған.

7-сурет. Науқастарға отаға дейінгі қойылған диагноздар

Барлық науқастарға хирургиялық ем жүргізілді. Операция барысында тоқ ішектің майлы өсінділерінің патологиясы 73 науқаста (88%), ал үлкен шарбы жіпшелерінің зақымдануы 10 науқаста (12%) анықталды.

8-сурет. Патология түрі бойынша статистикасы

Хирургиялық ем тактикасын талдау нәтижесінде 75 науқаста (90,4%) лапароскопиялық араласу қолданылғаны анықталды. Ал 8 жағдайда (9,6%) лапаротомия жасалған. Лапаротомия жүргізуге негізгі көрсеткіштер ретінде үлкен шарбының кең таралған некрозы, перитонит белгілерінің болуы, сондай-ақ кеш жүгіну (14 тәулікке дейін) және айқын перитонеальды симптомдар анықталды. Бірқатар жағдайларда операция барысында жайылған перитонит көрінісі расталды.

9-сурет. Жасалған ота түрлерінің статистикасы

Сонымен қатар, 2 жағдайда лапароскопиялық араласу кезінде асқину ретінде ірінді оментит анықталды. Лапароскопиялық хирургиялық араласудың орташа ұзақтығы 30-50 минутты құрады. Барлық науқастарда нақты диагноз тек лапароскопиялық ревизия барысында түпкілікті расталды, бұл әдістің диагностикалық құндылығының жоғары екенін көрсетеді. Операциялық деректерді талдау барысында тоқ ішектің майлы өсінділерінің бұралуы мен некрозы 58 науқаста (69,9%) анықталды. Ал үлкен шарбының жіпшелерінің бұралуы мен некрозы 12 науқаста (14,5%) тіркелді. Операциялық кезеңдегі интраоперациялық деректерді талдау барысында майлы өсінділердің анатомиялық локализациясының әртүрлілігі анықталды. 5 жағдайда (6%) майлы өсінді соқыр ішектің күмбезінде орналасқан, 3 жағдайда (3,6%) - құрт тәрізді өсіндінің ұшында, тағы 3 жағдайда - тоқ ішектің жоғарылаған бөлігінде анықталды. Бір науқаста париетальды ішперденің майлы тіні алдыңғы құрсақ қабырғасында орналасқаны тіркелді. Сондай-ақ бір жағдайда интраоперациялық кезеңде долихосигма анықталды. Көпшілік науқастарда патологиялық өзгерген майлы өсінділер сол жақ мезогастральды және сол жақ мықын аймақтарында локализацияланған - 57 науқаста (68,7%). Ал оң жақ мезогастральды және мықын аймақтарында орналасуы 13 жағдайда (15,7%) байқалды. Майлы өсінді аяқшасының бұралуы 18 науқаста (21,7%) анықталды.

10-сурет. Лапароскопиялық резекцияның қолданылған әр-түрлі тәсілдері

Хирургиялық емдеу әдістерін талдау нәтижесінде лапароскопиялық резекцияның әртүрлі тәсілдері бар екені белгілі болды. Майлы құрылымдарды диссектор немесе монополярлы коагуляция режиміндегі қайшы көмегімен кесіп алып тастау 75 науқаста (100%) орындалды. Ашық резекция 8 жағдайда (9,6%) жүргізілді.

ТАЛҚЫЛАУ

Жүргізілген зерттеу нәтижелері тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы сирек кездесетіндігіне қарамастан, клиникалық тәжірибеде жиі диагностикалық қиындықтар туғызатын патология екенін көрсетті. Алынған деректер бойынша науқастардың басым бөлігі орта жастағы ер адамдар екені анықталды (65%), бұл әдеби мәліметтермен сәйкес келеді және ер адамдар арасында артық дене салмағының жиірек кездесуімен түсіндірілуі мүмкін.

Зерттеу барысында науқастардың көпшілігі медициналық көмекке кеш жүгінгені анықталды (49,3% - 4 тәулікке дейін және одан кеш). Бұл жағдай аурудың бастапқы кезеңінде клиникалық көріністердің айқын болмауымен және басқа жедел хирургиялық патологияларға ұқсастығымен байланысты. Кеш жүгіну өз кезегінде диагностиканың кешігуіне және патологиялық үрдістің асқынуына алып келуі мүмкін.

ДСИ көрсеткіштерін талдау нәтижесінде науқастардың едәуір бөлігінде артық салмақ пен семіздік анықталды (жалпы 47%). Бұл факт майлы өсінділердің анатомиялық және функционалдық ерекшеліктеріне байланысты олардың бұралуына бейімділігін арттыратынын дәлелдейді және семіздіктің маңызды қауіп факторы екенін тағы да растайды.

Клиникалық көріністерді талдау барысында аурудың спецификалық емес сипаты айқын байқалды. Ауырсыну синдромы барлық науқастарда тіркелгенімен, оның локализациясы әртүрлі болды, көбіне сол жақ мықын аймағында байқалды (46,9%). Қосымша симптомдардың (жүрек айну, құсу, нәжіс бұзылыстары, гипертермия) сирек кездесуі бұл патологияны басқа жедел іш ауруларынан ажыратуды қиындатады. Осыған байланысты, тек клиникалық мәліметтерге сүйене отырып нақты диагноз қою көп жағдайда мүмкін болмайды.

Диагностикалық әдістердің тиімділігін бағалау барысында ультрадыбыстық зерттеу барлық науқастарға жүргізілгенімен, оның ақпараттылығы шектеулі екені байқалды. Ал компьютерлік томография тек 32,5% жағдайда қолданылғанына қарамастан, дәл диагноз қоюға мүмкіндік берген негізгі әдістердің бірі болды. Дегенмен, КТ қолдану жиілігінің төмендігі нәтижесінде науқастардың тек 15,7%-ында ғана операцияға дейін нақты диагноз қойылған. Бұл жағдай клиникалық тәжірибеде заманауи диагностикалық әдістердің жеткіліксіз қолданылатынын көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері бойынша науқастардың басым бөлігінде алдын ала қате диагноз қойылған (аппендицит, сигмоидит және т.б.), бұл әдеби деректердегі жоғары диагностикалық қателік жиілігін растайды. Осыған байланысты диагностикалық алгоритмдерді жетілдіру қажеттілігі туындайды.

Хирургиялық ем тактикасын талдау лапароскопиялық әдістің айқын басымдығын көрсетті (90,4%). Лапароскопия тек емдік емес, сонымен қатар жоғары диагностикалық құндылыққа ие болды, себебі барлық жағдайларда нақты диагноз операция барысында нақтыланды. Бұл әдіс патологиялық ошақты дәл визуализациялауға, минималды жарақатпен резекция жасауға және операциядан кейінгі кезеңді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Ал лапаротомия тек асқынған жағдайларда (перитонит, кең таралған некроз, кеш жүгіну) қолданылды, бұл оның резервтік әдіс екенін көрсетеді. Лапароскопиялық араласудың орташа ұзақтығының қысқа болуы (30–50 минут) және асқынулардың аз болуы бұл әдістің қауіпсіздігін дәлелдейді.

Осылайша, алынған нәтижелер тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуын ерте кезеңде диагностикалауда аспаптық әдістердің, әсіресе КТ-ның маңыздылығын және лапароскопиялық емнің тиімділігі мен қауіпсіздігін көрсетеді. Сонымен қатар, ауруды ерте анықтау үшін клиникалық қырағылықты арттыру және диагностикалық алгоритмдерді жетілдіру қажеттілігі анықталды.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуы клиникалық көріністерінің спецификалық еместігіне байланысты жиі қате диагноз қойылатын патология болып табылады, бұл ерте диагностиканы қиындатады.

2. Артық дене салмағы мен семіздік аурудың дамуының маңызды қауіп факторларының бірі болып табылады және науқастардың едәуір бөлігінде анықталды.

3. Компьютерлік томография диагноз қоюда жоғары тиімділік көрсеткенімен, оның жеткіліксіз қолданылуы операцияға дейінгі кезеңде нақты диагноз қою жиілігінің төмен болуына әкеледі.

4. Лапароскопиялық әдіс тоқ ішектің майлы өсіндісінің бұралуын емдеуде тиімді, қауіпсіз және диагностикалық тұрғыдан құнды әдіс болып табылады, сондықтан оны клиникалық тәжірибеде кеңінен қолдану ұсынылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Sand M, Gelos M, Bechara FG, Sand D, Wiese TH, Steinstraesser L, et al. Epiploic appendagitis - clinical characteristics of an uncommon surgical diagnosis. *BMC Surg.* 2007;7:11.
2. Singh AK, Gervais DA, Hahn PF, Sagar P, Mueller PR, Novelline RA. Acute epiploic appendagitis and its mimics. *Radiographics.* 2005;25(6):1521-34.
3. Rioux M, Langis P. Primary epiploic appendagitis: clinical, US, and CT findings in 14 cases. *Radiology.* 1994;191(2):523-6.
4. Choi YU, Choi PW, Park YH, Kim JI, Heo TG, Park JH, et al. Clinical characteristics of primary epiploic appendagitis. *J Korean Soc Coloproctol.* 2011;27(3):114-21.
5. Danse EM, Van Beers BE, Baudrez V, Pauls C, Kartheuser A, Pringot J. Epiploic appendagitis: color Doppler sonographic findings. *Eur Radiol.* 2001;11(9):183-6.
6. Singh AK, Gervais DA, Hahn PF, Sagar P, Mueller PR, Novelline RA. Acute epiploic appendagitis and its mimics. *Radiographics.* 2005;25(6):1521-1534.
7. Almeida AT, Melão L, Viamonte B, Cunha R, Pereira JM. Epiploic appendagitis: an entity frequently unknown to clinicians-diagnostic imaging, pitfalls, and look-alikes. *AJR Am J Roentgenol.* 2009;193(5):1243-1251.
8. Rioux M, Langis P. Primary epiploic appendagitis: clinical, US, and CT findings in 14 cases. *Radiology.* 1994;191(2):523-526.
9. Giannis D, Matenoglou E, Sidiropoulou MS, Papalampros A, Schmitz R, Felekouras E, et al. Epiploic appendagitis: pathogenesis, clinical findings and imaging clues of a misdiagnosed mimicker. *Ann Transl Med.* 2019;7(24):814.
10. Giambelluca D, Cannella R, Caruana G, Salvaggio L, Grassedonio E, Galia M, et al. CT imaging findings of epiploic appendagitis: an unusual cause of abdominal pain. *Insights Imaging.* 2019;10(1):26.
11. Danse EM, Van Beers BE, Baudrez V, Pauls C, Kartheuser A, Pringot J. Epiploic appendagitis: color Doppler sonographic findings. *Eur Radiol.* 2001;11(9):183-186.
12. Sand M, Gelos M, Bechara FG, Sand D, Wiese TH, Steinstraesser L, et al. Epiploic appendagitis - clinical characteristics of an uncommon surgical diagnosis. *BMC Surg.* 2007;7:11.
13. Choi YU, Choi PW, Park YH, Kim JI, Heo TG, Park JH, et al. Clinical characteristics of primary epiploic appendagitis. *J Korean Soc Coloproctol.* 2011;27(3):114-121.
14. Faggian G, Faggian R, Salzano M. Acute epiploic appendagitis: a case report and literature review. *Ital J Med.* 2026;20:2384.